

BOSHLANG'ICH SINIF YOSHIDAGI BOLALAR NUTQINI O'STIRISHDA ONTOGENEZ-PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI

Xaitov Xamza Axmadovich

BuxDPI, f.f.f.d(PhD), dotsent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar nutqini o'stirishda psixologiya, ontologiya, lingvistika, logopediya sohalarining ahamiyatli jihatlari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Bolalar nutqi, tilshunoslar, psixologlar, logopedlar, maktab, ona tili, nutq, ontolingvistika, yoshlar tilshunosligi, logogenez nazariyasi, psixolingvistika va hokazo.

Mamlakatimizda keyingi yillarda kommunikativ kompetensiyaning ontogenetik rivojlanishi muammosiga gumanitar fanlar olimlarining qiziqishlari tobora ortib bormoqda. Bolalar nutqi fanini belgilash uchun turli xil atamalar, jumladan: bolalar nutqi psixologiyasi va bolalar tilshunosligi, nutq, ontolingvistika, yoshlar tilshunosligi va logogenez nazariyasi, psixolingvistika kabi terminlar qo'llanilmoqda. Biroq, hozirgi rivojlanish bosqichida ontogenez fani- bola nutqiy faoliyati hali ham mukammal o'rganilmagan tadqiqotlar sifatida namoyon bo'ladi. Psixolingvistika fanining vazifalari, usullari va tadqiqot materiali bo'yicha o'zaro dunyo mamlakatlarida turli ilmiy-nazariy fikrlar bildirilgan. Bu, asosan, bolalar nutqini olimlar tomonidan o'rganilishi, turli ilmiy sohalariga tegishli bo'lgan, ba'zan esa turli fanlar doirasida kechuvchi alohida yo'nalish hisoblanadi. An'anaga ko'ra, bolalar nutqi tilshunoslar, psixologlar, logopedlar va maktabda ona tilini o'qitishga ixtisoslashgan o'qituvchilarning tadqiqot ob'ekti hisoblanadi. Bolalar nutqi fanining rivojlanishidagi ana shunday kuchli rag'bat til fanining so'nggi yigirma yil ichida mamlakatimizda boshidan kechirgan "antropotsentrik portlash" i, tom ma'noda keskin taraqqiyoti bo'ldi. Antropotsentrik tilshunoslik (neolingvistika) lingvistik shaxsni, maktabgacha va boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning muloqot qobiliyatlarini tadqiq qilishga qaratilgan. Bugungi kunga kelib, neolingvistika noan'anaviy kognitiv-kommunikativ tilshunoslikning turli sohalarini birlashtiradi: psixo-, pragma-, sotsiolingvistika, matn lingvistikasi, diskursiv lingvistika va boshqalar.⁴ Neolingvistlar asarlarida nutq ontogenezi juda tez-tez uchrab turuvchi trend mavzu yoki rolini bajaradigan o'quv materialiga aylandi. O'tgan yigirma yil ichida biz an'anaviy bo'lgan ilm-fanning yuzi tilshunoslik deb atalgan, ammo bugungi davrga kelib, bu soha sezilarli darajada o'zgardi. Ayni bu vaqtda lingvistik bilimlar hajmini oshiradigan muhim kashfiyotlar qilindi. Chegaralar konturlari o'zgartirildi, tilshunoslik, uning predmeti haqidagi g'oyalar, uning ichki bo'linmalarining buzilishi, butun eski va mustahkam binosining qayta tuzilishi vujudga keldi. Buning oqibati mamlakatimizda "yangi" tilshunoslikning (lingvistika nutq, psixo-, ijtimoiy-, pragma-, matn lingvistikasi va boshqalar), klassik ritorikaning tiklanishi va uning neo-ritorika negizida shakllanishi, gumanitar bilimlarning amaliy sohasi, nutq jarayoniga ta'sir qilish uchun mo'ljallangan⁵ ontogenez-psixolingvistika fani yuzaga keldi. Bola shaxsining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha muhim muammolarni o'rganish boshlandi. Natijada katta fandagi ilmiy makonni endi ontolingvistika egallab turibdi. Nutq ontogenezini, bolaning individual nutq ifodalash vositasiga aylanish jarayonini o'rganish alohida muhim soha hisoblanadi. Inson nutqining rivojlanish qonuniyatlarini bilish faqat nazariy jihatdangina emas, balki, milliy ahamiyatga ega. Har ota-ona, o'qituvchi, maktab o'qituvchisi, psixolog, nutq terapevti, murabbiy, oliy ta'lim o'qituvchisi, doktori va boshqalar bolaning nutqiy qobiliyatining shakllanishi qanday sodir bo'lishini odatda bilishi kerak. Bola, o'smir, yoshlar muloqot qilish uchun bu jarayon shakllanayotgan shaxsning intellektining rivojlanishi bilan qanday bog'liq?

⁴ Bondarevich A.A. »Bolalar nutqida morfonologik o'zgarishlar: Sankt-Peterburg, 2010. b-18-24.

⁵ Makaev E. A., Kubryakova E. S. Morfonologiya va uning birliklari holati to'g'risida tavsiflar // Tilning grammatik tuzilishining turli

darajadagi birliklari va ularning o'zaro ta'siri. - M., 1969 yil.b-132.

Bunda bolaning atrofidagi odamlarning roli qanday? Bu holatlardan psixolingvistika, lingvistik bilim qutqarishi mumkin, nutqiy tafakkuri taraqqiy qilgan bolaning kelajakdagi hayotida katta muammolarni mustaqil hal qila oladigan mamlakatimizning kelajagi fuqarolari avlodini voyaga yetkazishda ontopsixolingvistika gumanitar fanlarga tanish bo'lgan vazifani bajaradi, ular quyidagilardan iborat:

-turli yoshdagi odamlar o'rtasida mukammal munosabatli ko'prik qurishga yordam beradi,

-otalar va bolalarning abadiy muammosini hal qilishda jamiyat. Vatanimizda, tom ma'noda ko'z o'ngimizda, o'z oldiga ilmiy va fuqarolik vazifalarini qo'ygan yosh avlodni shakllantiradi,

-shakllanayotgan shaxsning nutqi va tafakkuri rivojlanishining ma'lum qonunlarini o'rganish, uning lingvistik shaxsiga ta'sir qilish mexanizmlarini izlab topadi.

Dunyo mamalakatlarida bola nutqini o'stirish sohasida yirik tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, S.N. Zeytlinning Rossiya davlatidagi sa'y-harakatlari tufayli Pedagogika universitetida bolalar nutqining yagona bo'limi bo'lib, unda yigirma yildan beri lingvistik ongning ontogenezi muammolariga bag'ishlangan seminar ishlamoqda. Seminar doirasida nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari, majlislar, konferensiyalar va simpoziumlarning oldingi himoyalari, ko'plab ilmiy maqolalar to'plamlari, monografiyalar, darsliklar nashr etilmoqda.

Atrofdagi dunyoni o'rganishga qiziqish bolaning so'z boyligini rivojlantirishning asosiy omilidir. Kichik o'quvchining bilim doirasi va bilish usullari bevosita qaysi parchalarda aks etadi. Dunyoning lingvistik tasviri uning leksikasida qanday qilib ifodalanadi? Maktabda ta'lim jarayonida asosiy narsa bolaning matnni tushunishining yetarliligi. Tushunish, xabardorlik haqida material qismlari orasidagi munosabatlar va ichki mantiqiy aloqa (tovush va grafik kompozitsiyaning nisbati), ushbu material va oldingi bilimlar o'rtasidagi (material birinchi marta taqdim etilgan yoki ilgari uchrashgan shunga o'xshash holatlar) mazmunli yodlash ham asoslanadi. Ilgari biz maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan notanish so'zlarni talqin qilish usullarini aniqlashga harakat qildik. Ko'p hollarda notanish eskirgan so'zlarni izohlashda bolalar o'zlarining tovush ko'rinishi va morfemik tarkibiga e'tibor berishadi, faol zahiraga kiritilgan lug'at tarkibidan o'xshashliklarni qidiradilar. Bir vaqtlar tilshunoslar, logopedlar va psixologlarning sa'y-harakatlarini birlashtirgan bolaning so'z boyligini tavsiflash varivojlantirish muammosi bugungi kunda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Psixolingvistika va ontolingvistika rivojlanishining hozirgi bosqichida nafaqat bolalar nutqini rivojlantiruvchi fan sifatida tahlil qilinadi, balki maxsus belgilar tizimi, lekin nutqning ontogenezi sifatida, jarayonning aksi bolalar o'z ona tilini o'rganish, nutqning ontogenezi o'rganish psixolingvistik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, zamonaviy tilshunoslikka qiziqishning yuqori darajasini tasdiqlaydi. Shaxsning til qobiliyatini o'rganish, xususiyatlarini aniqlash nutq faoliyati va uning lingvistik-psixologik asoslari bilan bog'liq. Ko'pgina psixolingvistik tadqiqotlar natijalari nutqning rivojlanishi sodir bo'lishi haqidagi fikrni tasdiqlaydi. Paradigmatik munosabatlarni birinchi marta F. de Sossyur ta'riflagan, u "assotsiativ" deb atagan va qarama-qarshi sintagmatik munosabatlarni haqiqatdan ham tasvirlash mumkin bo'lgan birlashmalarining psixologik ta'limoti nuqtai nazaridan xotiraning asosiy mexanizmlaridan biri deb ta'riflaydi. Muayyan ma'noda assotsiatsiyalar til lug'atining tabiiy tasniflagichi bo'lib, fikrlash darajasida vakillik bilan ifodalanadi. Vakillik aloqasi insonning o'tmish tajribasiga asoslanadi va o'rtasidagi ob'ektiv mavjud munosabatlarni katta yoki kamroq aniqlik bilan takrorlaydi. Aristotel davridan beri assotsiatsiyalar sinonimik, antonimik va giper-giponimik bilan ifodalangan leksikada o'xshashlik, qarama-qarshilik va yaqinlik bilan ajralib turardi. Ko'pincha bolaning qiyinchiliklari atrofdagi nutq muhitining o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi. Kattalar, o'z nutqlarini bola uchun iloji boricha

tushunarli qilishga harakat qilib, juda ko'p turli xil narsalarni o'chirib qo'yishadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, maktabgacha va boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar nutqini rivojlantirishning maksimal parametrlarini amalga oshirishda fanlar integratsiyasi va psixolingvistikaning ahamiyati beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xamza X. BADIY ASAR TARAQQIYOTIDA MAKARONIZM, PARALINGVISTIZM VA OKKAZIONALIZMLARNING ESTETIK AHAMIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
2. Xamza X. АДАБИЁТДА КУЛГИ МАДАНИЯТИ ВА САНЪАТИГА МУНОСАБАТНИНГ ҚАДИМИЙ ИЛДИЗЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
3. Xamza X. BADIY ASAR VA FOLKLOR NAMUNALARIDA SAJ'NING QO'LLANISHI VA ESTETIK AHAMIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
4. Xamza X. О 'ZBEK NASRIDA "AFANDI" OBRAZINING BADIY TALQINLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
5. Xamza X. БАДИИЙ АСАРЛАРДА ЛОФНИНГ АЛОХИДА ХУСУСИЯТЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
6. Ahmadovich K. H., Zokirovna Z. A. G. THE PROBLEM OF HUMAN EDUCATION AND MORALITY IN FOLKLORE //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 25. – С. 133-137.
7. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
8. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.
9. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
10. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.
11. Khoja o'g'li T., Ahmadovich K. H. Advanced Characteristics of the Tradition of Using Uzbek Folk Humor Art in Written Literature //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 1-4.
12. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-144.
13. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. О 'QUVCHILAR О 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 306-309.
14. Axmadovich X. X. et al. ENG QADIMGI MA'RIFIY YODGORLIKLARNI O 'RGANISHNING AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 281-285.
15. Jumayev, Ruzokul. "Sadriddin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 23.23 (2022).
16. Jumayev, Ruzokul. "САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АРАБЧА ТОПОНИМЛАР." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 23.23 (2022).
17. Xoliqulovich J. R. SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich Vuxoro davlat universiteti katta o 'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 3. – С. 34-37..

18. Xoliqulovich, Jumayev Ruzokul. "Using anthropometric units in" Esdaliklar" by Sadriddin Ayniy." European Journal Of Innovation In Nonformal Education 2.2 (2022): 295-298.
19. Jumayev, Ruzokul. "SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO 'LLANISHI." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 7.7 (2021).
20. Jumayev, Ruzokul. "САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 2.2 (2021).
21. Xoliqulovich, Jumayev Ruzokul. "Influence of Sadriddin Aini life and works in spiritual and moral development of students." Middle European Scientific Bulletin 11 (2021).
22. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.
23. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
24. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
25. Ahmadov O. BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
26. Ahmadov O. XIX аср охири-XX аср биринчи чорагида Бухорода таълим-тарбия тизимининг манбавий асослари ва адабиётлар таснифи //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ: ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ

Рашидова Умида

*учительница русского языка и литературы школы –лицей
естественного направления имени М.Кашгари*

Что такое билингвальное обучение ?

Билингвальное обучение – тренд последних лет, но не каждый родитель понимает, что кроется за этим словосочетанием. Билингвальная система в процессе обучения использует одновременно два языка. Характерной особенностью является то, что второй язык становится средством изучения предмета. Поэтому часть предметов преподается на узбекском, часть - на выбранном языке, как правило на русском языке. Суть билингвального обучения заключается в двуязычной подаче школьных дисциплин.

В чем преимущества билингвального обучения ?

Преимущества билингвальной системы :

- школьник билингвы обладает более широким кругозором и открыты для культурного обмена ;
- билингвам доступно информация на любом из двух языков;
- могут более полно выразить себя и свои мысли, пользуясь возможностями двух языков;
- способствует развитию коммуникативных способностей, позволяет чувствовать себя увереннее;
- оно расширяет границы мышления, позволяет глубже осваивать предмет и выбирать социальную среду